

INTEGRATIV TA'LIMNING MAQSADI VA INTEGRATSIYA
DARAJALARI

Siddiqova Sadoqat G'afforovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

sadoqats@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida integratsiya muammolari, integrativ ta'limning maqsadi, integratsiyalashgan dars tushunchasi, integratsiya darajalari, integratsiya turlari va uni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari yoritib berilgan.

Tayanch iboralar: ta'lim, ta'lim jarayoni, integratsiya, ta'lim sifati, integratsiya darajalari, integratsiya turlari, imkoniyatlari

Abstract. This article describes the problems of integration in the educational process of higher educational institutions, the purpose of integrative education, the concept of an integrated lesson, levels of integration, types of integration and the possibilities of its application in the educational process.

Key words: education, educational process, integration, quality of education, levels of integration, types of integration, opportunities

Integrativ ta'limning maqsadi sifatida o'quvchiga dunyo qismlarining tizim sifatida o'zaro bog'liqligini aks ettiruvchi bilimlarni berishi kerak, bolani o'rganishning dastlabki bosqichlaridan boshlab barcha elementlar o'zaro bog'liq bo'lgan butun dunyoni tasvirlashga o'rgatish uchun mo'ljallangan. Integratsiya o'quv quroli sifatida talabaning bilimdonligini rivojlantirishga, ta'limdagi mavjud tor ixtisoslikni yangilashga qaratilgan. Shu bilan birga, integratsiya klassik fanlarni o'qitishning o'rnini bosmasligi kerak, u faqat olingan bilimlarni yagona tizimga birlashtirishi kerak.

Muammoning murakkabligi mashg'ulotning boshidan oxirigacha integratsiyani qanday dinamik rivojlantirishdadir. Agar boshida "hamma narsa haqida bir oz"

o'rganish tavsiya etilsa, unda turli xil bilim va ko'nikmalar sintezi bo'lsa, trening oxirida "bir oz haqida hamma narsani" bilish kerak, ya'ni bu tor ixtisoslashuv, lekin yangi integrativ darajada.

Ushbu masala bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilib, biz integratsiyaning quyidagi ta'rifini shakllantirish mumkin:

integratsiya – bu fanlar, o'quv fanlari, o'quv fanlari bo'limlari va mavzularining chuqur, izchil, ko'p qirrali ochib berilgan yetakchi g'oya va yetakchi pozitsiyalarga asoslangan tabiiy o'zaro bog'liqligi. o'rganilayotgan jarayonlar va hodisalar. Shuning uchun turli darslarni birlashtirib emas, balki tanlangan qismlarni bir butunga birlashtirgan holda bir mavzuning materialini boshqasining materiali bilan to'ldirish kerak. Bundan tashqari, har qanday material kombinatsiyasi bilan, dars bag'ishlangan mavzu g'oyasi yetakchi, asosiy bo'lib qolishi kerak.

Integratsiyalashgan dars tushunchasining o'zi munozarali bo'lib qolmoqda. Bunday darsni aniq va uzoq muddatli vazifalarni hal qiladigan va rejalashtirilgan ikkita yoki mavzulardan sifat jihatidan farq qiladigan yangi murakkab birlikni ifodalovchi dars deb hisoblash mumkin. Shu sababli, bir nechta o'qituvchilarning mavjudligi ham, o'quv fanlari materiallarining mexanik birikmasi ham integratsiya darajasining ko'rsatkichi emas. Bu daraja faqat integratsiya orqali bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar doirasi bilan belgilanadi. Bu, birinchi navbatda, kognitiv qiziqishning kuchayishi va umumiy ta'lim qobiliyatlari va qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir.

Integratsiyaning 1-darajasida o'quv materialini aniq bir mavzu doirasida birlashtiriladi. Yodlash emas, balki o'quv materialini o'rganish o'quv materialining turli qismlaridan yagona yaxlitlik yaratilganda fan ta'limidan kompleks ta'limga o'tish imkonini beradi.

2-bosqichda ma'lumotni yaxshiroq yodlash, takrorlash va mavzuga qo'shimcha materiallarni kiritish uchun turli fanlarning kontseptual va axborot sohasi birlashtiriladi.

3-bosqich qiyosiy-umumlashtiruvchi o'rganish vazifalari bilan bog'liq bo'lib, maktab o'quvchilarining hodisalar va ob'ektlarni taqqoslash va taqqoslash qobiliyatini rivojlantirishda ifodalanadi.

Integratsiyaning 4-darajasida o'quvchilarning o'zlari faktlar, mulohazalarni solishtirish, aloqalar va naqshlarni o'rnatish, ishlab chiqilganlarni qo'llashni boshlaydilar. o'rganish qobiliyatlari. Integratsiyalashgan o'qitishning maqsadi talabalarni dunyoni bir butun sifatida ko'rishga va unda erkin harakat qilishga o'rgatishdir.

1-rasm. Integratsiyaning qo'llanilishiga qarab turlari

Yuqorida integratsiya lotin tilidan “tiklanish”, “to’ldirish”, “birlashtirish” – qismlarni butun qilib birlashtirish jarayonini anglatadi, – deya ta’kidladik. Demak, integratsiya qo’llanilishiga qarab turlicha ma’noda tushuniladi:

vab-integratsiya – bu turli xil qismlar va tizimlarni yagona vab-muhitga birlashtirish;

ma’lumotlar integratsiyasi – turli xil manbalardan olingan ma’lumotlarni birlashtirish va foydalanuvchilarga yagona shaklda taqdim etish;

siyosiy integratsiya – bu o’zaro hamkorlikka yo’naltirilgan siyosiy tuzilmalarning yaqinlashish jarayoni;

ijtimoiy integratsiya – bu nisbatan mustaqil ijtimoiy obyektlar o’rtasida maqbul aloqalarni o’rnatish jarayoni;

iqtisodiy integratsiya – bu korxonalar, tarmoqlar, mintaqalar, mamlakatlarning yaqinlashuvi va birlashish jarayoni;

ekologik integratsiya – bu insonning iqtisodiy faoliyatining tabiiy muhitga ta’siri bilan bog’liq ekologik muammolar majmuini hal etish jarayoni [9] (1-rasm).

Shunday qilib, olimlar integrativlikdan umumiy pedagogik xususiyatni yuzaga chiqarib, tizimlilik va ketma-ketlikning didaktik tamoyillaridan ko’ra o’zida umumiy tartibdagi toifani tasvirlashini ko’rsatib beradilar.

Ko’pgina ilmiy ishlarda ta’lim sohasini integratsiyalash jarayoni muhim jarayon ekanligi, chunki ta’lim sohasida mutaxassislarni chuqur malakali etib tayyorlashda o’quv maqsadi – davlat buyurtmasi, ya’ni oliy ma’lumotli, keng dunyoqarashga ega bo’lgan bilimdon muhandislarni tayyorlash g’oyasi bilan bog’liq bo’ladi.

Pedagogik nuqtai nazardan, bunday integratsiya talabalarning o’zini o’zi rivojlantirishga olib boradigan ta’lim jarayonlari doirasida bir xil turdagi tarkibiy qismlar va mazmun elementlari, o’qitish metodikasi va tizimli ravishda tashkil etilishi hisoblanadi.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlilida, bugungi kunda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarda, pedagogik adabiyotlarda olimlarimiz “integratsiya”ning mazmuni va mohiyati to’g’risida turlicha fikrlar bildirilganligini ko’rdik. Bizning

fikrimizcha esa, integratsiya – bu ta’lim turlari orasida, fanlararo va mavzulararo o‘zaro bog‘liqlik va munosabatlarni to‘g‘ri o‘rnatilishini ta’minlash va yaxlitlashdan iboratdir.

Bizningcha, integratsiya ta’lim-tarbiya jarayonining sifatiga ta’sir ko‘rsatuvchi muhim tushuncha bo‘lib, ta’limning ma’lum bosqichi, fan yoki mavzularining muayyan ketma-ketlik va izchilligini ta’minlash orqali talabalar bilimni chuqurlashtirish va rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, (2), 67-70..
2. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(12 Part II), 44-49.
3. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT, 7(4), 258-261.
4. To‘xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). BO ‘LAJAK MUHANDISLARNING LOYIHALASH KO ‘NIKMALARIGA QO ‘YILADIGAN KASBIY TALABLAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(27).
5. Sh, T. Z. (2020). Integration of special subjects in higher education. International Engineering Journal For Research & Development, 5(3), 125-131.
6. Daminov, L. O., & Tukhtaeva, J. P. T. Z. S. (2020). Nigora Zakiralievna Sayfullaeva, Khurshid Nozimovich Khakimov The Importance of Game Technologies in the Training of Future Vocational Teachers on the Basis of Competent Approach. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, (4), 6669-6674.

7. O 'QUV MASHG 'ULOTLARINI TASHKIL ETISHGA QO 'YILADIGAN TALABLAR. T Zebo, S Muhayo - Innovations in Technology and Science Education, 2023

8. Тўхтаева, З. Ш., Каноатова, Д. С., & Жамолов, Ж. Т. (2019). Интеграционные процессы в развитии системы высшего образования в Узбекистане. Вестник магистратуры, (4-3 (91)), 62.

9. Sharifovna, T. Z. (2019). ORGANIZATIONAL-METHODOLOGICAL INTER-OBJECTIVE INTEGRATIONS IN TEACHING SPECIAL DISCIPLINES. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).